

ADABIY TAHLIL QILISHDA INNOVATSION USULLAR

Begimkulova Shaxnoza Axmedovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti katta o‘qituvchi

Annotatsiya. Adabiy tahlil – bu adabiy asarlarni chuqur va batafsil o‘rganish, uning mazmuni, tuzilishi, qahramonlari va yozuvchining uslubi kabi jihatlarni tahlil qilish jarayonidir. Bu jarayon orqali asarning asosiy mavzusi, g‘oyasi, syujet chiziqlari, obrazlar tizimi va badiiy vositalari aniqlanadi. Adabiy tahlil adabiy asarning mazmuniy, kompozitsion, lingvistik va psixologik jihatlarni o‘rganib, asar mohiyatini kengroq tushunishga va uning estetik ahamiyatini yoritishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar. psixologik tahlil, tematik tahlil, tarixiy-uslubiy tahlil.

Adabiy tahlil she‘r yoki nasriy asarni ifodali o‘qishdan boashlanadi, o‘qish davomida ijodkor yaratgan tafakkur tarzi anglanadi, o‘zlashtirilad, muhokama qilinadi, kitobxon ko‘z o‘ngida yaratilgan poetik manzara yoki holat ham tashqi, ham ichki harakatlar, tuyg‘ular orqali idrok etiladi, hiz qilinadi.[1] Xilma xil davrda yashab ijod etgab ijodkorlar yaratgan asarlarni badiiylik, hayotiylik va ta’sirchanlik mezonlari asosida o‘rganish adabiy ta’limning bosh vazifasini belgilaydi. Adabiy tahlil (yoki adabiy asarlarni tahlil qilish) adabiyotshunoslikning asosiy usullaridan biri bo‘lib, bu usul yordamida asarlarni turli jihatlari bo‘yicha ko‘rib chiqish va tahlil qilish mumkin. Adabiy tahlil asarning mazmuni, shakli, qahramonlari, mavzusi, g‘oyasi va boshqa jihatlarni chuqur o‘rganishni o‘z ichiga oladi. Quyida adabiy tahlil qilishning asosiy usullari va yo‘nalishlari keltiramiz. Mazmuniy tahlil (tematik tahlil)-bu usulda asarning asosiy mavzusi va g‘oyasi tahlil qilinadi. Asarda ko‘tarilgan muammolar, asosiy masala, yozuvchining fikri, g‘oyalari va ular qanday vositalar orqali ifoda etilgani tahlil qilinadi. Bu turli xil mavzular va ularning o‘zaro bog‘liqligi haqida tahlil qilish imkonini beradi. Kompozitsion tahlil-kompozitsion tahlil asarning tuzilishi, syujeti, voqealar ketma-ketligi va qurilishini o‘rganishni o‘z ichiga oladi. Syujetning rivojlanishi, voqealarning qanday qilib bir-biriga bog‘liq ekanligi, ularning dinamizmi

va syujet chiziqlari qanday tashkil etilganligini ko‘rib chiqiladi. Qahramonlar tahlilida asardagi asosiy va ikkinchi darajali qahramonlarning xarakterlari, ularning rivojlanishi, motivlari va psixologik jihatlari o‘rganiladi. Qahramonlarning ruhiy holati, ularning jamiyatdagi o‘rni, o‘zaro munosabatlari va o‘zgarishlari diqqat markazida bo‘ladi. Til va uslub tahlili-yozuvchining uslubi, tilning o‘ziga xosligi, obrazlilik vositalari (metafora, epitet, qiyoslash va boshqalar) va ularning asarga qanday ta’sir ko‘rsatishi o‘rganiladi. Bu usulda yozuvchining badiiy vositalardan qanday foydalangani va bu vositalar asar mazmunini qanday ochib berishi tahlil qilinadi. Janr tahlili-asarning qaysi janrda yozilganini aniqlash va janrning o‘ziga xos qonuniyatlarini tahlil qilish orqali amalga oshiriladi. Masalan, asar roman, doston, hikoya yoki tragediya kabi janrga tegishli bo‘lishi mumkin va janrning qoidalari asarga qanday ta’sir qilgani o‘rganiladi. Tahliliy va sintetik usul-tahliliy usulda asarning alohida qismlari chuqur o‘rganiladi, keyin bu qismlar umumiy to‘liq tasvirga keltiriladi. Sintetik usul esa, tahlildan farqli o‘laroq, avval asarning umumiy ma’nosi va mazmuni ko‘rib chiqilib, so‘ngra detallariga kirib boriladi. Tarixiy-uslubiy tahlil-Bu yerda roman yozilgan davrning ijtimoiy, madaniy, tarixiy sharoitlari tahlil qilinadi. Yozuvchining asarga ta’sir etgan davr hodisalari va muammolari, hamda o’sha davrga xos adabiy uslublar va oqimlar o‘rganiladi.[2] Psixologik tahlil-asardagi qahramonlarning ruhiy holatlari, motivlari, ularning harakatlari va his-tuyg‘ulari psixologik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Bu usulda qahramonlarning ichki olami, hissiyotlarining rivojlanishi va ularning o‘zgarishlari tahlil qilinadi. Mifologik va arxetipik tahlil-asarda mifologik obrazlar, qadimiy miflar yoki arxetiplar (bosqichma-bosqich rivojlanadigan obrazlar) qanday qo‘llanganligi va ular orqali qanday ma’nolar ifoda etilganligi o‘rganiladi.

Bu usullarni qo‘llab, adabiy asarlarni turli nuqtai nazarlardan chuqur tahlil qilish mumkin. Teodor Drayzerning mashhur asarlaridan biri, “Amerika fojiasi” (1925) psixologik tahlil uchun ajoyib material hisoblanadi.[3] Ushbu romanda asosiy qahramon Klayd Griffitsning ichki ziddiyatlari, ruhiy kechinmalari va shaxsiy rivojlanishi psixologik tahlil orqali ochib beriladi. Teodor Drayzer o‘z asarida Amerika jamiyatidagi iqtisodiy va ijtimoiy tengsizliklar fonida qahramonlarning psixologik

iztiroblarini chuqur tasvirlaydi. Klayd Griffitsning butun hayoti ichki ziddiyatlarga asoslangan. U boylik va ijtimoiy mavqega ega bo‘lishni orzu qiladi, ammo bu istaklar unga jamiyatdagi o‘rni va imkoniyatlariga nisbatan mos kelmaydi. Klaydning ruhiy iztiroblari uning o‘ziga nisbatan past baho berishi va boylikka erishish yo‘lida amalga oshirgan noto‘g‘ri qarorlarida namoyon bo‘ladi.

Klayd o‘z orzulariga yetishish uchun o‘z e’tikodlari va axloqiy qadriyatlarini chetga suradi. Masalan, Roberta Olden bilan munosabatlarida u avvaliga sevgi va mas’uliyatni his qilgan bo‘lsa, keyinroq uning boylik va muvaffaqiyatga bo‘lgan ishtiyoqi ustun keladi va Robertani qiyin vaziyatda qoldiradi. Bu ichki ziddiyatlar Klaydning ruhiy holatiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Asarning eng muhim nuqtalaridan biri – Klaydning Roberta Oldenning o‘limiga sabab bo‘lishi. Psixologik tahlilda bu holat Klaydning axloqiy qarorlari va ruhiy inqirozini ochib beradi. U boylik va yuqori jamiyat qatlamiga tegishli bo‘lishni shu qadar xohlardiki, bu yo‘lda o‘zini nafaqat Roberta, balki o‘z axloqiy qadriyatlarini ham qurbon qiladi. U Robertani o‘ldirishni aniq rejalashtirmagan bo‘lsa ham, bu hodisa uning ichki ziddiyatlari va axloqiy inqirozining natijasi sifatida yuzaga keladi.

Klayd o‘zining qashshoqlikdan qochish istagi va jamiyatga moslashishga bo‘lgan intilishi bilan ichki ruhiy ziddiyatni boshdan kechiradi. U boy oilaga tegishli bo‘lgan Sandra Finchli bilan munosabatda bo‘lganda, uning jamiyatdagi mavqei va ijtimoiy maqomi keskin o‘zgaradi. Ammo bu muvaffaqiyatlar unga psixologik tinchlik bermaydi, aksincha, uning ichki inqirozini yanada kuchaytiradi. U shunday holatga tushadiki, Roberta bilan ham, Sandra bilan ham munosabatlari hal qiluvchi nuqtaga yetadi. Klaydning qiyin qarorlar qabul qilish jarayoni uning psixologik zaifliklarini ko‘rsatadi. U Robertani tark eta olmasligi, lekin Sandraga bo‘lgan orzulari o‘rtasida qolganida, bu qarama-qarshiliklar uning ruhiy tushkunligini yanada chuqurlashtiradi. Klaydning qaror qabul qilishdagi ikkilanishlari uning zaifligini va psixologik noaniqligini ochib beradi. U Robertani o‘ldirishga qaror qilmagan bo‘lsa-da, o‘zining yomon niyatlari va bu qarorga yetaklagan psixologik jarayonlar uni qilmishga undaganini ko‘rish mumkin. Uning harakatlari va ichki dunyosi psixologik tahlil orqali

chuqur tushuniladi – Klaydning ichki olami va uning qarorlari hayotiy bosimlar ta'siri ostida shakllangan.

Teodor Drayzer jamiyatning Klayd kabi yoshlar ruhiy holatiga qanday ta'sir qilishini ham ochib beradi. Amerika jamiyatidagi iqtisodiy va ijtimoiy farqlar, boylikka yetishish uchun qo'yilgan katta bosim Klaydning ruhiy iztiroblarining asosiy omillaridan biridir. Klaydning xatti-harakatlari ko'p jihatdan unga jamiyat tomonidan yuklatilgan idealistik istaklar va muvaffaqiyatga bo'lgan noto'g'ri tushunchalar ta'sirida shakllangan. Jamiyatda boylik va muvaffaqiyatga yetishish eng asosiy maqsad sifatida qabul qilinadi va bu omillar Klaydning axloqiy qadriyatlarini buzadi. Klayd jamiyatdagi bu bosimlarga bardosh bera olmaydi va natijada o'z hayotini izdan chiqaradigan qarorlar qabul qiladi.

Xulosa qilib aytganda adabiy tahlilda usullar o'quvchiga asarni nafaqat yuzaki tushunishga, balki uni chuqurroq anglashga yordam beradi. Bu jarayon asarning badiiy qiymatini baholash va uning insoniy, ijtimoiy va madaniy ahamiyatini aniqlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M. Mirqosimova. Adabiy asar tahlili. Toshkent. 2007. 96 b.
2. U. To'ychiyev. O'zbek adabiyotida badiiylik. Toshkent. 2011. 512b.
3. T. Drayzer. Amerika fojeasi. 2018. 543 b.